

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

O'zbekistonda professional xor san'ati eng kech rivojlana boshlagan san'at turlaridan biridir. Chunki dastlabki yillarda professional xor san'atini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yo'q edi [5].

Professional xor ijodi va ijrochiligining oddiy formalari musiqali drammalarda uchraydi. Jumladan, "Farxod va Shirin", "Gulsara"larda ikki ovozi xor qo'llanilgan.

Bugungi kunda xor ijrochiligini musiqa san'ati turi sifatida ikki yo'nalishda, ya'ni akademik va xalq ijrochiligi yo'nalishlarida rivojlanib kelmoqda. Kuylash usuli, tovush xosil qilish xarakteri, ovozlarning tembr turlanishi irochilik texnikasi usullari va ifodalash vositalarining imkoniyatlariga qarab xor ijrochilik uslubi aniqlanadi.

Xor inson hissiyotiga kuchli ta'sir eta olish bilan birga o'quvchilarni nafas olamiga olib kirish va axloqiy-g'oyaviy tarbiyalashning muhim vositasidir. Xorda kuylash musiqaviy tarbiyaning jamoa faoliyati sifatida o'quvchining bevosita ishtiroki bilan amalga oshiriladi. Xorda kuylash murakkab psixologik va fiziologik jarayondir. Bunda bosh miyyadagi nerv xujayralari ham faol ishga tushadi. U qo'shiq davomida o'quvchilarga ijobiy hisning, tuyg'ularning faolligini ta'minlaydi. Hamda o'quvchilarnin samarali ishlashiga sharoit yaratadi, shuningdek kuylashda bolalarning ko'proq qismi, tovush xosil qiluvchi a'zolari artikulyatsiya va nafas organlari o'zaro bog'liq holda faol ishtirok etadi.

Shuni aloxida e'tiborga olmoq zarurki, musiqa idroki tinglash va musiqa savodxonligi faoliyati o'zaro uzviy bog'lanish bilan qolgan barcha faoliyatlar amaliyotiga yetakchilik qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ro'ziyev Sh. Xorshunoslik -T.: O'qituvchi. 1987. 25-b.
2. Rajabova.D. Fortepiano mashg'ulotlari. -T.: O'qituvchi. 1997. 17-21 b.
3. Ro'ziyev Sh. Xorshunoslik. -T.: O'qituvchi. 1987. 54-b
4. Nurmatov X., Normominov N. Musiqa alifbosi. -T.: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2011. 26-29-b.
5. Sharafiyev N. Xorshunoslik. -T.: O'qituvchi. 1988. 28-b.

UO'K 372.834

YANGI AVLOD DARSLIKLARI: "O'QISH SAVODXONLIGI" KITOBIDAGI MAQOLLARNING BOLALAR HAYOTIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/12192384>

**G'anijonova Maxmudaxon,
Sobirova Dilafruz**

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola hozirgi kunda amalda bo'lgan yangi avlod darsliklari, xususan, 4-sinf "O'qish savodxonligi" kitobida dars jaryonida maqollardan foydalanish masalalari to'g'risida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *innovatsiya, 4K tamoyili, darslik, pedagog, maqollar, kolloboratsiya.*

АННОТАЦИЯ. *В данной статье рассматриваются пословицы в учебниках нового поколения, в частности, в учебнике "Читаем грамотно" для 4 класса.*

Ключевые слова: *инновация, принцип 4К, учебник, педагог, пословицы, сотрудничество.*

Abstract. *This article discussed about the proverbs in the New generation text books in particular, the 4 th grade "Reading literacy" book.*

Keywords: *innovation, 4K principle, textbook, pedagogue, proverbs, collaboration.*

Yurtimizda barcha sohalar kabi ta'lim va tarbiya sohasi ham tinmay o'sib, rivojlanib, isloh qilinib borayotgani hammamizga ma'lum. Bugungi kunda biz O'zbekiston Respublikasi

Prezidentning “2022-2026- yillarda maktab ta’limini rivojlantirish bo’yicha Milliy dasturni tasdiqlash to’g’risida”gi farmonining ijrosini amalda ko’rishimiz mumkin[1]. Milliy dasturda qayd etilganidek yurtimizdagi ta’lim tizimining mazmunini boyitish maqsadida boshlang’ich sinf darsliklari yangi darsliklarga almashtirildi. Yangi avlod darsliklarining yaratilishi ta’lim sohasiga kiritilgan eng muhim yangilik bo’ldi. Ushbu darsliklar o’quvchilarga bilim berishdagi innovatsiyalar, eng muhim dalil va faktlar bilan tanishtirilishi va hayotiy bilimlarni ham berib borishi bilan avvalgilaridan tubdan farq qiladi.

Darlikning metodik asosini 4K tamoyili tashkil etadi. Ular kritik (tanqidiy fikrlash), kolloboratsiya (jamoaviy ishlash), kreativlik (ijodkorlik), kommunikatsiya (muloqot ko’nikmalari). Bundan tashqari “Yangi avlod” darsliklari bolalarni tezda o’ziga jalb qila oladigan darajada rang-barang rasmlar va chet el ta’lim tizimidan kiritilgan innovatsiyalar bilan to’la va Xalqaro baholash dasturlari talablariga mos keladi. Bu darsliklar haqida so’z yuritar ekanmiz hozirgi kunda maktablarimizda o’qitilayotgan 4-sinf “O’qish savodxonligi” kitobi ham e’tiborni tortar darajada mukammal tarzda ishlangan. U ikki qismdan iborat bo’lib Toshkentda “Novda” nashriyotida chop etilgan. Bu kitobning avvalgilaridan farqi shundaki, unda adiblar va bolalar shoirlarining hayoti va ijodiga oid ham ma’lumotlar berib borilgan. O’quvchilarga yodda tutish uchun eslatmalar, ertaklar yoki hikoyalardan so’ng ularga oid mantiqiy savollar, izohli lug’at, “Bu qiziq” deb ataluvchi qiziqarli ma’lumotlar, kolloboratsiya ya’ni jamoaviy, guruh bolib ishlash uchun topshiriq, ertaklar va rivoyatlarni tinglab tushunish va uyga vaziva sifatida maxsus mashqlar berilgan. Ularning muhim jihati shundaki, bolaga berilayotgan har bir mavzu zaminida mustaqil fikrlash va nutqiy kompotensiyalarni shakllantirishdir. Bu esa bolaning so’z boyligini oshirishga, nutqidagi kamchiliklarni oldini olishga, jamoat oldida ozini erkin his qila olishiga yordam beradi. Kitobda bola o’rganishi uchun biror mavzu berildimi, uni ichidagi topshiriqlar, ma’lumotlar va rasmlar ham aynan mana shu mavzuga mos tarzda joylashtirilgani ayni muddao. Darslik ertak, hikoya, rivoyat, she’rlar, o’gitlar, tez aytish, topishmoq va xalq og’zaki ijodining eng go’zal na’munasi bo’lgan maqollardan iborat.

“Maqol turmush tajribalari zaminida tug’ilgan va xalq donoligini ifodalagan qisqa, ko’pincha she’riy shakldagi hikmatli so’zlar, chuqur ma’noli iboralardir. Maqollar xilma-xil mavzularda bo’lib, hayotning turli masalalarini qamrab oladi” [2]. Maqolda fikr aniq, xulosa tugal, ifoda ravon bo’lishi, so’zga husn berishi bilan katta-yu kichikning e’tiborini tortadi. Yana maqollarda avlod-ajdodlarning hayotiy tajribalari, jamiyatga munosabati, tarixi, urf-odatlar, ijobiy fazilatlar mujassamlashgan bo’ladi. Asrlar davomida xalq orasida sayqallanib, ixcham shaklga kelgani, nasriy va qofiyadosh tarzda berilishi, xalq tiliga moslashib qolganligi maqollarning tushunilishini ancha osonlashtiradi. Shuning uchun ham dunyoda maqoldan foydalanmaydigan biror bir xalq bo’lmasa kerak. Barcha tillar va davlatlarning maqoldan keng ko’lamda foydalanishi, ularning o’rnini ko’rsatib beradi. Amaldagi, 2023-yil chop etilgan 4-sinf “O’qish savodxonligi” darsligida jami 38ta maqol va hikmatlar mavjud bo’lib, ulardan 27tasi xalq og’zaki ijodi na’munasi bo’lsa, 11tasi turli olim va ulamolarning hikmatga to’la so’zlari va o’gitlaridir. Biz buni 2017-yil chop etilgan “O’qish” kitobidagi maqollar soni bilan solishtirsak, yangi darslikda xalq og’zaki ijodi na’munalariga kengroq o’rin berilganiga guvoh bo’lamiz. Avvalgi darslikda 17ta maqol keltirilgan bo’lib, ularning hammasi maqollar mavzusi ostida birlashtirilgan bo’lsa, yangi darslikdagi maqollar mavzu nuqtai nazaridan taqsimlangan va biror mavzuning xulosasi sifatida berib o’tilgan. Mazkur darslikdagi maqollar do’slik, Vatan, ilm-hunar, hamjihatlik kabi turli masalalarga bag’ishlangan. Jumladan, darslikdagi

maqollarning 17tasida Vatan tushunchasi; “Vataning tinch, sen tinch”, “Bulbul chamanni sevar, odam-Vatanni”, “Ona yurt-oltin beshik” kabi, beshtasida do‘stlik va hamjihatlik tuyg‘ulari; “Do‘st achitib gapirar, dushman kuldirib”, “Do‘st uzoqda bo‘lsa ham, ko‘ngli yaqin” kabi, 3ta maqolda xushmuomalalik, shirinso‘zlik; “Ariqni suv bezar, odamni- so‘z”, “Tilingda bo‘lsa boling, kulib turar iqboling” kabi, 2ta maqol bo‘lsa hunarli bo‘lishga da‘vat etish yo‘sinida yozilgan “Qunt bilan o‘rgan hunar, Hunardan rizqing unar”, “Hunar bo‘lsa qo‘lingda, non topilar yo‘lingda” [3]. Qolgan hikmatli so‘zlar esa Yusuf Xos Hojib, Abulqosim Firdavsiy, Amir Temur, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Kaykovuslarning yetuk fikrlari na‘munalaridir. O‘ylab qarasa, har bir maqol va o‘gitlar bolalarga yoshlikdan singdirilib borilishi lozim bo‘lgan eng ezgu tuyg‘ular va amallar haqidadir.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga bunday maqollarni o‘rgatish ularning nutqini yanada boy bo‘lishiga, bolalikdanoq so‘zning turli ma‘no nozikliklari va ta‘sirchan tomonini anglab yetishga yordam beradi. Biror-bir mavzudagi ertak va hikoyalardan so‘ng shu mavzu mazmuniga mos bo‘lgan maqollarning berilishi, o‘quvchilarning tugal xulosaga kela olishi, mavzuning aniq tag zamirini anglab yetishlari uchun foydalidir. Pedagog bolaga maqollarni tez va tushunarli tarzda o‘rgatish uchun maqol mazmunini, g‘oyasini o‘quvchiga yetkazib bera olishi, maqollarni tahlil qilishi, bolalar bilan bab-baravar ish olib borishi lozim. Masalan, maqollarni quyidagicha tahlil qilishimiz mumkin. O‘qish kitobidagi “Ariqni suv bezar, odamni – so‘z” maqolini olsak, avval uni hayotiy misollar bilan tushuntiramiz. Bolalardan agar ariqda suv bo‘lmasa, u qanday holga kelishini, nima uchun ariqqa suv zarurligini so‘raymiz. Ular javob berganlaridan so‘ng, insonlar ham xushmuomalalik va shirin so‘zsiz mana shu holatga tushib qolishini misollar vositasida singdiramiz. Shu tariqa bu maqol bola ongida saqlanib qoladi. “Maqolni davom ettiring”, yoki shu mavzuga oid yana qanday maqollar bilasiz kabi topshiriqlar esa bolani keng fikrli, mulohazali, har bir jarayonga o‘zining mustaqil fikrlarini bildira oladigan komil inson bo‘lib voyaga yetishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quv darsliklarida berilgan har bir maqol va hikmatlarning farzand tarbiyasidagi, bola hayotidagi o‘rni beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev “2022-2026-yillarda maktab ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha Milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. Qonunchilik ma‘lumotlar milliy bazasi 2022.
2. Qosimova K., Matjonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Soliyev Sh. “Ona tili o‘qitish metodikasi”, darslik. Toshkent: “Nosir” nashriyoti. 2009.
3. Aydarova U.B., Azimova N.K., Toirova M.E. “4-sinf savoxonligi” I-II qismlar. Toshkent: “Novda edutainment”. 2023.

UO‘K: 37.013:130.2(575.1)

MA‘NAVIY-MA‘RIFIY FAOLIYATNI BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA

SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/12192393>

Gulnoza Mavlonjonovna Raxmatullaeva

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ma‘naviy-ma‘rifiy faoliyatni bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati ko‘rib chiqiladi. U ta‘lim nazariyasi va amaliy tajribaga asoslangan holda samaradorligini isbotlagan turli texnika va yondashuvlarni tahlil qiladi. Maqsad - qadriyatlarni*

